

Scrivere di sé non basta.

Pratiche autobiografiche, racconto e condivisione autentica

Leonardo Evangelista

orientamento.it | l.evangelista@orientamento.it | ORCID: 0009-0009-7855-4023

Working paper, 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20396760

Abstract

Il contributo esamina, a partire da un'esperienza diretta di partecipazione a quattro seminari della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari (LUA), le condizioni strutturali che consentono a una pratica autobiografica di soddisfare due bisogni primari dell'adulto: raccontarsi e sentirsi compresi. L'analisi distingue tra stimoli generici e consegne autobiograficamente orientate, evidenzia il ruolo cruciale del debriefing e della condivisione in piccolo gruppo, e propone un confronto sistematico tra l'approccio LUA e i seminari di autoscienza di matrice femminista degli anni Settanta. Vengono infine delineate le caratteristiche di un seminario autobiografico coerente con i due bisogni individuati, con implicazioni per la formazione degli operatori dell'orientamento e degli educatori degli adulti.

Parole chiave: *autobiografia; condivisione autentica; orientamento degli adulti; debriefing; gruppi di autoscienza; formazione, LUA*

1. Premessa: due bisogni primari

La tesi da cui muove questo contributo è semplice ma radicale: raccontarsi e sentirsi compresi sono bisogni primari dell'essere umano, paragonabili per urgenza e centralità ai bisogni fisiologici di base. Da questa affermazione discendono conseguenze significative per chiunque progetti e conduca pratiche autobiografiche in contesti educativi, formativi o di orientamento.

Raccontarsi non significa condividere preferenze superficiali o impressioni estetiche. Significa affrontare i temi che davvero attraversano la vita: la malattia, l'invecchiamento, la genitorialità, l'essere figli, il rapporto con l'altro, la sessualità, la morte. Condividere il proprio colore preferito o le sensazioni provate durante una passeggiata nel bosco può essere piacevole, ma non soddisfa i bisogni primari che questo saggio intende esplorare.

Sentirsi compresi, a sua volta, non si riduce all'essere ascoltati mentre si legge un testo prodotto durante un esercizio. Significa conversare delle proprie esperienze significative con altre persone che hanno vissuto situazioni analoghe, e accorgersi che qualcosa di ciò che si è detto ha toccato qualcuno, lo ha fatto riconoscere, lo ha spinto a rispondere. È il momento in

cui la condivisione cessa di essere monologo e diventa dialogo: «rispetto a te, io ho vissuto la cosa diversamente»; «anche io ho provato quella sensazione»; «io invece non sono mai riuscito a...»; «quando dici questo mi fai venire in mente...». Questo tipo di scambio costituisce, a mio avviso, il cuore di qualunque pratica autobiografica autentica.

Con questa aspettativa mi sono avvicinato alla Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari (LUA): cercavo tecniche utili per promuovere condivisione autentica, strumenti che potessi utilizzare nel mio lavoro di orientatore e in altri contesti formativi. Le riflessioni che seguono nascono dall'analisi critica di quattro seminari a cui ho partecipato e dalla successiva elaborazione teorica.

2. Scrivere di sé non è necessariamente raccontarsi

Una distinzione preliminare si rivela fondamentale: proporre un esercizio di scrittura è cosa diversa dal costruire una situazione in cui una persona possa raccontare qualcosa di importante di sé, attribuire significato alla propria esperienza e condividerla con altri che la ascoltano davvero.

Gli stimoli generici - scegliere una parola da una canzone, disegnare un albero, scrivere un testo ispirato a una fotografia, camminare in silenzio nel bosco annotando sensazioni - possono generare testi, immagini e riflessioni. Non necessariamente, però, producono racconto autobiografico: in questi casi il contenuto autobiografico è eventuale. Una persona può disegnare un albero e poi dire: «Ho disegnato questo albero storto perché mi sento così anch'io in questo momento della mia vita.» Ma può anche descriverne semplicemente la forma, parlare del colore usato, ricordare vagamente un bosco dell'infanzia. Il legame con la propria storia personale non è strutturale nella consegna: dipende dall'iniziativa del singolo partecipante.

Diversa è la situazione di una consegna esplicitamente autobiografica, per esempio: «Scegli un oggetto che possa rappresentare la relazione con tua madre.» Qui lo stimolo non è generico. La persona è invitata fin dall'inizio a parlare di sé, di una relazione reale, di un aspetto della propria storia. Qualunque oggetto scelga - una pentola, una lettera, una fotografia, un paio di scarpe, un libro - sarà il punto di partenza per un racconto che la riguarda direttamente. La consegna obbliga a un collegamento autobiografico e non lascia spazio alla descrizione neutra.

Nei seminari a cui ho partecipato, la maggior parte delle attività apparteneva alla prima categoria. In un seminario dedicato al tema della cura, per esempio, è stata proposta una consegna esplicitamente autobiografica - costruire una linea del tempo con i momenti in cui ci si era presi cura di sé - ma si è trattato di un'eccezione nel programma complessivo, che prevedeva per il resto attività come: scegliere una parola da una canzone, scegliere la fotografia di un albero e scrivere un testo a piacere, disegnare un albero, un'attività di movimento corporeo individuale. Attività che con il tema della cura avevano un legame molto lontano, e che non richiedevano di raccontare nulla di personalmente significativo.

3. Il ruolo cruciale del debriefing

Anche una buona consegna non basta da sola. Il punto decisivo è ciò che accade dopo: lo spazio che viene dato alla persona per attribuire significato a ciò che ha prodotto.

Un'attività autobiografica diventa significativa quando esiste un momento in cui la persona spiega il senso di ciò che ha fatto, collega il proprio elaborato alla propria esperienza e offre questo collegamento all'ascolto degli altri. Per esempio, ritornando alla consegna sull'oggetto che rappresenta la relazione con la madre:

«Ho scelto una pentola perché mia madre mi ha sempre nutrito, ma io non ho mai imparato a cucinare e questo mi pesa ancora.»

«Ho scelto una lettera che non ho mai spedito, perché con mia madre c'è qualcosa che non sono mai riuscito a dirle.»

«Ho scelto una fotografia in bianco e nero perché il mio rapporto con lei è sempre stato così - senza colori, senza leggerezza.»

Qui il conduttore chiede di approfondire - a voce o per iscritto - e comincia il vero lavoro autobiografico. Senza questo passaggio, l'attività resta incompleta: può essere piacevole, elegante, anche creativa, ma è povera sul piano del racconto e della comprensione reciproca.

4. La condivisione autentica non è leggere un testo in plenaria

Un secondo equivoco riguarda la parola «condivisione». In diversi seminari si scriveva individualmente e poi si leggeva in plenaria. A turno, ciascuno leggeva il proprio testo. Gli altri ascoltavano. Talvolta veniva chiesto: «Quali parole vi hanno colpito?» Qualcuno rispondeva, gli altri ascoltavano educatamente. Poi si passava alla persona successiva. Nessuno incontrava realmente qualcuno, perché il formato non lo permetteva. In questo modo il seminario diventa un contesto di persone in solitudine che scrivono contemporaneamente nella stessa stanza.

La condivisione autentica è possibile solo quando, in piccolo gruppo, gli altri possono fare domande, restituire ciò che hanno compreso, raccontare a loro volta accadimenti o sensazioni dello stesso tipo. Richiede tempo, richiede piccoli gruppi - perché alcune cose non si dicono davanti a venti persone - richiede fiducia, che si costruisce in contesti raccolti. Richiede domande pertinenti ma non invasive e la possibilità di andare oltre la prima superficie del testo.

La plenaria tende invece a produrre esposizione, non intimità. Il risultato è una sequenza di micro-esposizioni individuali in cui semplicemente ognuno dice qualcosa. L'eventuale comunicazione più approfondita fra alcuni dei partecipanti avviene al di fuori delle attività del seminario, durante i momenti di pausa.

5. I temi significativi come condizione necessaria

La condivisione è significativa solo quando il tema condiviso è rilevante. Uno stimolo generico - camminare nel bosco e annotare i suoni, le sensazioni, i colori - può produrre testi interessanti, ma difficilmente produce racconto profondo. Non perché il bosco non possa essere un luogo di rivelazione, ma perché il tema è troppo laterale rispetto alle grandi questioni che davvero attraversano la vita delle persone.

Vi è una differenza sostanziale tra proporre «andiamo nel bosco e vi farò alcune domande su quello che vedete» e costruire un seminario intorno a grandi nuclei dell'esperienza umana: malattia, invecchiamento, genitorialità, essere figli, rapporto con l'altro, sessualità, morte, fallimento, solitudine, perdono. Su temi di altro tipo la condivisione tende a restare in superficie: si lavora su stimoli laterali che consentono di partecipare senza esporsi davvero.

6. Il feticismo del libro e delle frasi a effetto

Un aspetto trasversale che ho rilevato in più occasioni è la presenza ricorrente di libri: volumi collocati sul tavolo del conduttore, brani letti ad alta voce, citazioni di autori, formule del tipo «come dice [nome dell'autore]...» o «sentite come è bello questo passaggio...».

Ho avuto l'impressione che nella LUA esista una sorta di feticismo dei libri e delle citazioni. Citare da un libro sembra trasmettere erudizione e profondità. La citazione crea atmosfera. Il brano bello produce riconoscimento estetico. Ma tutto questo trasforma i seminari in laboratori letterari e può allontanare dalla vita concreta di chi è presente nella stanza. Si parla di libri che parlano della vita, sottraendo tempo al racconto della vita dei presenti. In un seminario intitolato «Mettersi a nudo con le parole», la parte a cui ho assistito è consistita in una lunga presentazione commentata (due ore e mezza) di libri autobiografici, con letture e osservazioni di taglio critico-letterario: una lezione perfetta per un festival del libro o un'aula universitaria, ma lontana dall'obiettivo dichiarato.

7. Autobiografia senza terapia: una precisazione necessaria

È opportuno precisare che i grandi temi di vita cui si è fatto riferimento non devono necessariamente essere affrontati con taglio terapeutico. Molte persone non hanno bisogno o non richiedono a un seminario autobiografico di essere curate, analizzate o trasformate. Hanno semplicemente bisogno di raccontare e di essere ascoltate.

Malattia, invecchiamento, genitorialità, morte possono essere semplicemente narrati, ascoltati, condivisi, senza bisogno di essere medicalizzati. Questo, a mio avviso, è uno dei compiti più interessanti e più utili di una pratica autobiografica adulta: offrire uno spazio di racconto e di comprensione reciproca che non sia né terapia né lezione di letteratura.

8. Approccio LUA e seminari di autoscienza: un confronto

Per rendere più esplicite le differenze rilevate, è utile confrontare sistematicamente i seminari della LUA (almeno quelli a cui ho partecipato) con i seminari di autoscienza di matrice femminista degli anni Settanta, che rappresentano un punto di riferimento per una pratica autobiografica centrata sulla condivisione autentica.

In estrema sintesi, i seminari basati sul modello della scrittura di sé (usato nella LUA) propongono una riflessione su di sé in solitaria, su temi spesso poco significativi e utilizzando la mediazione letteraria. La riflessione su di sé viene stimolata dalla lettura e produzione di testi, di cui si valorizza anche il valore estetico.

Nei seminari di basati sul modello della condivisione autobiografica (derivata dai gruppi femministi di autoscienza degli anni Settanta) la riflessione su di sé viene stimolata dal confronto con gli altri, che avviene in modalità soprattutto verbale ed è focalizzata sui grandi temi di vita.

Dimensione	Modello scrittura di sé (LUA)	Modello condivisione autobiografica
Obiettivo	Miglioramento della conoscenza di sé in modo introspettivo attraverso il richiamo di ricordi, sensazioni e immagini, con attenzione anche alla qualità espressiva del testo scritto.	Miglioramento della comprensione di sé attraverso il confronto con gli altri sulle proprie scelte di vita e le proprie relazioni.
Temi	A bassa intensità emotiva: ricordi generici d'infanzia, sensazioni relative a paesaggi, oggetti, parole, immagini, brani letterari.	Ad alta intensità emotiva: relazioni familiari, relazioni affettive, sessualità, malattia, invecchiamento, morte, ecc.
Tipo di consegne	Aperte o evocative: "scrivi a partire da questa citazione...", "scegli una parola...", "disegna...". Il collegamento autobiografico può emergere, ma non è sempre richiesto.	"Racconta un episodio in cui...", "scegli un oggetto che rappresenti la relazione con...". Il collegamento con l'esperienza personale è esplicito.
Modalità privilegiata	La produzione di testi o disegni.	La condivisione verbale e il confronto con gli altri partecipanti.
Debriefing	Minimo e formale: limitato alla lettura dell'elaborato, con commenti minimi da parte di conduttore e partecipanti.	Profondo e interattivo: basato sul dialogo in piccolo e grande gruppo e sul rispecchiamento reciproco.
Ruolo del conduttore	Esperto di scrittura/autobiografia: seleziona gli stimoli, propone consegne e guida il commento dei testi.	Facilitatore di processo: promuove un clima di fiducia, propone attività di condivisione, gestisce il processo di confronto.
Disposizione d'aula	Rigida intorno a tavolo singolo o a ferro di cavallo.	Flessibile in piccoli gruppi o cerchio senza tavoli.

9. Come si potrebbe strutturare un seminario autobiografico

Sulla base dell'analisi condotta, è possibile delineare le caratteristiche di un seminario autobiografico coerente con i bisogni di raccontarsi e sentirsi compresi. Un seminario di questo tipo dovrebbe:

- Affrontare un tema sufficientemente significativo - tra quelli indicati in precedenza - esplicitandolo già nel titolo e nella presentazione, così da consentire ai partecipanti una scelta consapevole.
- Formare all'ascolto, perché raccontarsi ha senso pieno solo se qualcuno ascolta in modo adeguato: con presenza, con domande pertinenti, con la capacità di restituire ciò che ha compreso senza interpretare e senza valutare.
- Usare consegne orientate autobiograficamente, che non lascino facoltativa la connessione con la propria esperienza ma la richiedano esplicitamente.
- Lavorare prevalentemente in piccoli gruppi, perché alcune cose non si possono dire davanti a venti persone in plenaria, e perché la vera condivisione ha bisogno di intimità e tempo.
- Dare tempo al racconto, non solo alla scrittura. Scrivere è un atto individuale; raccontarsi è un atto relazionale. Sono cose diverse, e vanno tenute distinte.
- Produrre un documento di sintesi che racconti in che modo lo stesso tema o lo stesso tipo di esperienza è stato affrontato e vissuto dai partecipanti: un testo collettivo che restituisce la pluralità dei punti di vista.

10. Le mie esperienze con i seminari della LUA

Le riflessioni precedenti si basano sulla partecipazione diretta a quattro seminari, che descrivo sinteticamente a titolo illustrativo. Sottolineo che si tratta di un campione limitato e che non intendo offrire una valutazione complessiva della LUA, le cui iniziative conosco in modo parziale.

Seminario 1 - «Mettersi a nudo con le parole» (2024)¹

Mi aspettavo un'occasione per raccontare esperienze significative e ascoltare quelle degli altri. La relatrice ha invece presentato ininterrottamente per due ore e mezza, commentando forme e contenuti di una serie di libri autobiografici: una sessione di critica letteraria. Una delle partecipanti si è addormentata; io, dopo trenta minuti, ho cominciato a pensare ad altro. Alla pausa me ne sono andato.

¹ <https://lua.it/eventi/mettersi-nudo-le-parole-ii/>

Seminario 2 - «Parole per curarsi, curarsi con le parole» (2024)²

Stavo frequentando un corso per volontari di hospice e speravo di apprendere tecniche di medicina narrativa per persone malate terminali e i loro familiari. Nel corso del venerdì pomeriggio e del sabato mattina è stata svolta una sola attività relativa alla cura - una linea del tempo sui momenti in cui ci si era presi cura di sé - mentre le restanti attività riguardavano stimoli slegati dal tema: una canzone di Cristicchi, la fotografia di un albero, il disegno di un albero, un'attività di movimento corporeo individuale. La condivisione è risultata assente: dopo la linea del tempo, sarebbe stato sufficiente dividere il gruppo in sottogruppi e invitare i partecipanti a raccontare alcuni dei momenti individuati. Non è accaduto. Ho lasciato il seminario dopo pranzo.

Seminario 3 - «Diari da un mondo piccolo» (2025)³

La facilitatrice ha condotto due mattinate di cammino nei dintorni di Prato, invitando i partecipanti a procedere in silenzio, concentrandosi sul paesaggio e sulle proprie sensazioni, prima di proporre alcune domande stimolo. Le condivisioni non sono state particolarmente profonde, e non ho trovato quello che cercavo; l'esperienza è stata comunque piacevole. E' seguito poi un terzo incontro dalla facilitatrice qualche giorno dopo nella propria abitazione.

Seminario 4 - «Tra santi, lupi e giganti verdi» (2026)⁴

Il seminario era dedicato all'eco-narrazione nelle Foreste Casentinesi. Il programma si è rivelato eccessivamente ampio: il trekking era continuamente interrotto da soste per rispondere a domande stimolo. Nella sessione del venerdì pomeriggio, durata quattro ore e mezza, la conduttrice ha parlato per circa tre ore e mezza. Ho perso contatto con l'attività dopo la prima ora. Nella giornata di sabato e nella mattina di domenica non ho scritto quasi nulla. Nell'ultima parte della mattina di domenica io e altre due partecipanti abbiamo lasciato le attività di scrittura e proseguito sul sentiero.

Conclusioni

L'analisi condotta suggerisce che una pratica autobiografica soddisfa i bisogni di raccontarsi e sentirsi compresi quando sono compresenti almeno quattro condizioni strutturali: consegne esplicitamente autobiografiche (non generiche o evocative), temi sufficientemente significativi rispetto all'esperienza di vita adulta, debriefing approfondito e interattivo, lavoro prevalente in piccoli gruppi.

² <https://lua.it/eventi/parole-curarsi-curarsi-le-parole/>

³ <https://lua.it/thoreau/2026/02/diari-un-mondo-piccolo-2/>

⁴ <https://lua.it/thoreau/2026/02/santi-lupi-giganti-verdi/>

L'approccio osservato nei seminari della LUA presenta, in base alla mia esperienza limitata, un orientamento diverso: privilegia la mediazione letteraria, gli stimoli estetici e l'introspezione individuale rispetto alla condivisione dialogica. Si tratta di una scelta legittima, che risponde a obiettivi diversi - la qualità espressiva, la riflessione estetica, l'incontro con la letteratura - ma che non soddisfa i due bisogni primari individuati all'inizio di questo contributo.

Le implicazioni per la formazione degli operatori dell'orientamento e degli educatori degli adulti sono significative. Chi progetta e conduce pratiche autobiografiche in questi contesti dovrebbe avere consapevolezza della distinzione tra scrittura autobiografica e racconto autobiografico, e utilizzare il modello che risponde maggiormente ai propri obiettivi.

Nota editoriale

Il testo è volutamente privo di bibliografia, perché non nasce come rassegna teorica ma come contributo riflessivo-professionale. Può essere letto come una nota di lavoro rivolta a formatori, orientatori, consulenti, educatori e conduttori di gruppi interessati all'uso delle pratiche autobiografiche in contesti non terapeutici.

L'autore è responsabile delle valutazioni espresse, che derivano dalla propria esperienza diretta e dalla propria prospettiva professionale.

Nota sull'autore

Leonardo Evangelista, psicologo del lavoro, ha oltre vent'anni di esperienza nell'orientamento e nella formazione degli adulti. Gestisce il sito [orientamento.it](http://www.orientamento.it) e ha scritto libri e articoli su orientamento, progettazione formativa, certificazione delle competenze.

Una versione leggermente modificata di questo articolo è visibile online all'indirizzo <https://www.orientamento.it/esperienze-nei-seminari-della-lua-libera-universita-dellautobiografia/>